

POLSHANING I JAHON URUSHIDAN KEYINGI AHVOLI

Xayrullayev Umidjon Fayzulo o'g'li

Muydinov Bekali Bahodir o'g'li

Yuldosheva Feruza Yashin qizi

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15160956>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Polshaning birinchi jahon urushidan keyingi ahvoli to'g'risida batafsil ma'lumotlar beriladi. Sharqiy Yevropada muhim ahamiyatga ega bo'lgan Polsha inqiroz holatidan iqtisodiy yuksalgan davlatgan aylangan kamsonli davlatlardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: ND (Milliy demokratik partiyasi), Gipperinflatsiya, "meros qolgan", PLN (Polsha zlotisi).

Polshaning iqtisodiy hayoti uning qo'shnilari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, Lvov shahri Sharqiy Galisiyaning ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotining markazi edi. Urushlararo davrda Lvov Polshaning eng yirik shaharlaridan biri va ehtimol, Yevropadagi etnik jihatdan eng xilma-xil shahar edi: polyaklar, ukrainlar, yahudiylar, armanlar, nemislar, cheklar va boshqa ko'plab xalqlar bir necha asrlar davomida yonma-yon yashagan. Lvov Birinchi jahon urushi va Polsha-Ukraina urushlari paytida harbiy harakatlardan juda ko'p jabr ko'rganiga qaramay, u juda tez tiklandi va yana Varshava, Krakov, Lodz va boshqa Polsha shaharlari bilan birga siyosiy markazga aylandi. Mustaqillikka erishgandan so'ng, Polsha davlati ilgari Rossiya imperiyasi, Prussiya qirolligi va Gabsburg Avstriyaga tegishli bo'lgan ko'plab sanoat va ijtimoiy ob'ektlarning egasiga aylandi. Polsha hududi kengayib borishi bilan davlat sanoatining qiymati ham oshib bordi.

U 1918-yildagi 32,5 million PLN (Polsha zlotisi (PLN) atamasi Polshaning milliy valyutasini anglatadi. Valyuta mamlakatning markaziy banki tomonidan chiqariladi va boshqariladi. Zloti valyuta bozorida PLN sifatida qisqartiriladi va zł belgisi bilan ifodalanadi) dan 1921-yilda 97,1 millionga, 1923-yilda esa 275,1 millionga o'sdi. Umuman olganda, milliy sektorning aktivlari 650 ta korxonalar, sanoat korxonalar va kichik ustaxonalar, shuningdek, xususiy kompaniyalarning ulushlaridan iborat edi¹.

¹ Anna Jarosz-Nojszewska. DEBATE OVER THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE IN POLAND IN THE WORKS OF THE REPRESENTATIVES OF THE KRAKOW SCHOOL, THE LEVIATHAN ORGANIZATION AND THE FIRST ECONOMIC BRIGADE IN THE YEARS 1919-1939 — Poznan 2017. p. 27

Mart, 2025-Yil

Bosqinchilardan "meros qolgan" muassasalar va kompaniyalar orasida eng muhimi Polsha o'z mustaqilligini tiklashdan oldin barcha bo'linmalar hududida faoliyat yuritganlari edi. Bu guruhga uchta yirik xo'jalik yurituvchi sub'ektlar kiradi: temir yo'llar, pochta aloqasi va davlat o'rmonlari. Shu bilan birga, Polsha xususiy kapitalining zaifligi tufayli, Polsha xorijlik egalari tomonidan tashlab ketilgan davlat zavodlarini qaytarib oldi. I Jahon urushi oxirida pul emissiyasi - Polsha Davlat Kredit Instituti - Kongress Qirolligining nemislar tomonidan bosib olingan qismida va Germaniya hukumati bilan hamkorlikda Polsha nemis markasi bilan teng ravishda o'z markasini chiqaradi. 1919-yilda Polsha Yevropa xaritasiga qaytganida, u o'zining institutsional asoslari (valyutalar, soliqlar, qonunlar) jihatidan keskin farq qiluvchi va transport va aloqaning yuqori xarajatlariga bo'lingan uch xil qismdan iborat edi. Shunga ko'ra, 1919-yildan keyin barcha Polsha hukumatlari mamlakatni birlashtirish va birlashtirishga harakat qilishdi. Urushdan keyin Polshada inflatsiya gipperinflatsiyaga aylanib ketdi. Byudjet taqchilligini qog'oz pullar bilan moliyalashtirish natijasida inflyatsiya davridagi qurolli to'qnashuvlar 1921-yil mart Riga shartnomasiga qadar sodir bo'lib turdi². 1921-1923 yillar urushdan keyingi qayta qurishni rag'batlantirish uchun qog'oz pullarning qo'shimcha chiqarilishi byudjet taqchilligini keltirib chiqardi. Polsha markalarida dollar qiymati o'sishi : 1919 – 1123,6 %, 1920 – 435,8 %, 1921 – 395,3 %, 1922 – 509,1 %, 1923 – 35714,6 % faqat 1923 yil oktabr – 360,6 % tashkil qildi³. Pulning qadrsizlanishi 1918-1919 yillarda 519% ga, keyingi yilda yana 929% ga 1923-yilda 1918 yildagi darajadan 12 000 000% dan ko'proqqa yetdi. Zarur islohotlar chet eldan barqarorlashtirish kreditlarini olish bo'yicha muvaffaqiyatsiz urinishlar tufayli qoldirildi. Gipperinflatsiya tufayli chet el kapitalining kirib kelishi ham to'xtab qoldi. 1924-yilda Bosh vazir Valdislav Grabski valyuta kursini barqarorlashtirishga harakat qilganda, uning aniq maqsadi xalqaro kapital bozoriga kirish uchun oltin standartini muvaffaqiyatli tiklagan Polsha valyutasini ba'zi chet el valyutalari bilan bog'lash edi. Darhaqiqat, Grabski bu vazifani Shveysariya oltin frankida o'rnatilgan vaqtinchalik mulk solig'i va bir nechta xalqaro kreditlar yordamida amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. 1924-yil yanvar oyining o'rtalarida nominal ayirboshlash kursi barqarorlashdi va yangi pul birligi "Zlotiy" Shveysariya oltin franki bilan tenglashtirildi va devalvatsiyaning ikkinchi to'loqinidan so'ng 1926-yil may oyida valyuta kursi barqaror darajada barqarorlashdi. 1924-yil Polsha iqtisodiyoti uchun og'ir yil bo'ldi.

² Viesturs Pauls Karnups. LATVIAN-POLISH ECONOMIC RELATIONS 1918–1939 — Gdansk. 2019. p. 13

³ Anna Jarosz-Nojszewska. DEBATE OVER THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE IN POLAND IN THE WORKS OF THE REPRESENTATIVES OF THE KRAKOW SCHOOL, THE LEVIATHAN ORGANIZATION AND THE FIRST ECONOMIC BRIGADE IN THE YEARS 1919-1939 — Poznan 2017. p. 29

Mart, 2025-Yil

Qishloq xo'jaligida katta hosil tanqisligi yuz berdi, mamlakatning ko'plab hududlari toshqinlardan aziyat chekdi. Polsha g'allani eksport qilish o'rniga import qilishga majbur bo'ldi.

Polshaning an'anaviy eksport tovarlari yog'och, shakar va ko'mirning narxi sezilarli darajada pasaydi ⁴. Grabski istefosidan keyin vaziyat yanada yomonlashdi. Aleksandr Skrzinskiyning yangi hukumati davrida bir qancha byudjet islohotlari amalga oshirildi. Jumladan: davlat ma'muriyatidagi ish haqini vaqtincha qisqartirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga eksport bojlari joriy qilish, bu aslida dehqonlarga qarshi qaratilgan harakat edi. Biznes muhiti 1926-yil fevralga kelib chet el kapitalistlarining Polsha iqtisodiyotiga munosabati o'zgarishi bilan yaxshilana boshladi. Devalvatsiyaning ikkinchi to'lqinidan so'ng 1926-yil may oyida valyuta kursi barqaror darajada barqarorlashdi.

Birinchi jahon urushining so'nggi oylarida turli hududlarda temir yo'l tarmoqlarini o'z-o'zidan egallab olgandan so'ng, temir yo'l vazirligi 1918-yil oktyabr oyida o'z ishini boshladi va Polsha temir yo'l tarmog'ini tugatish va kengaytirishning o'n yillik rejasini ishlab chiqdi.

Tarmoqning tezligi va yuklarni tashish qobiliyati nafaqat temir yo'l aloqalarining mavjudligiga bog'liq edi, balki ishlatiladigan materialga ham bog'liq edi. Urushdan so'ng Polsha davlatida savdo va harakatlanish uchun eng aniq bo'lmagan tarifsiz to'siqlar, masalan, turli valyutalar, turli soliq tizimlari va transport vositalarining etishmas edi. Bundan tashqari, 1919-yil noyabr oyida yangi iqtisodiyotni birlashtirishning birinchi qadamlaridan biri sifatida umumiy tashqi tarif joriy etildi. Ammo ichki tariflar va tovar va omil bozorlarini keng miqyosda tartibga solish tizimidan xalos bo'lish uchun yana bir oz vaqt kerak bo'ldi. Qisman bu tizim yana sharqda sovet armiyasi bilan jang qilayotgan Polsha qo'shinlarini ta'minlash zarurati bilan turtki bo'ldi, lekin u turli guruhlar o'rtasida siyosiy janjalning aspektlariga ham ega edi. Sobiq Prussiya bo'linmasi va qolganlari o'rtasida bojxona chegarasi saqlanib qoldi. Bu Prussiya hududida g'alla narxini sun'iy ravishda past darajada ushlab turdi va shu bilan jangovar qo'shinlar uchun arzon ta'minotni ta'minladi. Polsha va Sovet Rossiyasi o'rtasidagi sulhdan keyin Polsha hukumat tartibga solishning butun tizimini tugatish dasturini ishga tushirdi. 1921-yil o'rtalarida ichki bojxona chegarasi olib tashlandi va 1921-yil oxirigacha tovar bozorlaridagi boshqa ko'plab qoidalar yo'qoldi. 1919-yildan 1926-yilgacha Polsha mamlakatni bir asrdan ko'proq vaqt davomida ajratib turuvchi bu to'siqlarni olib tashlash uchun katta sa'y-harakatlarni amalga oshirdi.

⁴ Лыкошина Л.С., Матвеев Г.Ф., Носкова А.Ф. Польша в XX веке. Очерки политической истории — М.: Издательство «Индрик», 2012. с. 153

Mart, 2025-Yil

Polsha Statistika idorasi (GUS) 1921-yildan 1937-yilgacha bir nechta asosiy tovarlar narxining o'zgarishini kuzatib bordi va yangi davlatning barcha qismlari uchun oylik narxlarni e'lon qildi.

Barcha narxlar GUSga shahar ma'muriyati tomonidan 1921-1925 yillar uchun o'rtacha oylik ko'rsatkichlar sifatida, 1926-1937 yillar uchun bir o'ying oxirgi haftasi narxlari sifatida xabar qilindi. Bu sobiq Rossiya hududi (Varshava, Lodz, Vilno), ilgari Avstriya hududi (Krakov va Lvov) va sobiq Germaniya hududi (Poznan) o'rtasida farqlash imkonini beradi. 1926-yil mayida Y. Pilsudskiy tomonidan amalga oshirilgan davlat to'ntarishi tufayli Aleksandr Skzrinskiyning hukumati ag'darildi va Y. Pilsudskiy rahbarligida avtoritarizm davri boshlandi.

Avtoritarizmning birinchi yillari (1926-1929) - yaxshi biznes sharoitlari Pilsudskiyning jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlashga yordam berdi; jadal davlat investitsiya faoliyati davri Gdiniyadagi dengiz porti, Sileziya-Gdynia temir yo'li, Tarnov yaqinidagi nitrat-o'g'it zavodlarining faoliyati yo'lga qo'yildi. Biroq bu o'zgarishlar Amerika inqirozining Evropaga tarqalishi bilan yakunlandi. Yevgeniy Kvyatkovski 1926-1930 yillarda sanoat va savdo vaziri lavozimida faoliyat yuritdi va hukmron elitada statistik modernizatorlarning ahamiyati orta bordi. 1927-yil oktyabrdagi Angliya-Amerika barqarorlik krediti barcha Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlarida umumiy muomaladagi pul miqdorini oshirish uchun emas, balki o'zgarish konvertatsiyasi standarti uchun ishlatilgan.

1925-yil 28-dekabrda agrar islohot to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Yerning maksimal hajmi mulkning joylashgan joyiga (sharqiy viloyatlarda 300 gektar va boshqalarda 180 gektar) va ishlab chiqarish xususiyatiga (egalarida sanoat korxonalari mavjud bo'lgan yerlarda 700 gektargacha) qarab o'zgarib turardi. Dehqonlar orasida etnik xilma-xillik va mahalliy mulkdorlarga ega bo'lgan Polshada mulkni ixtiyoriy yoki majburiy bo'lishning qo'shimcha masalalari va er islohotining ruxsat etilgan maksimal maydoni 1925-yil dekabrda qonun bilan tasdiqlangan. Avtoritar Pilsudskiy hukmronligi davrida Polsha dehqon partiyasi dehqonlarning sinfiy manfaatlarini uchun kurashi va ND (*Milliy demokratik partiyasi*) pomeshchiklarning sinfiy manfaatlarini uchun kurashning murosa yo'lini tanladi. Pilsudskiy ND uchun er egasining yordamini qisqartirdi. Keyinchalik, katta depressiyaga muvofiq, 1929-yildan boshlab narxlar keskin tushib ketdi. Inflyatsiyadan deflyatsion muhitga o'tish vaqt seriyasining deterministik tarkibiy qismlarida mumkin bo'lgan uzilishlarga olib kelishi mumkin.

Mart, 2025-Yil

1929-1932 yillardagi depressiya Polshada 1935-yilgacha davom etdi⁵. Bundan tashqari Polsha va Boltiqbo'yida joylashgan Latviya o'rtasida aylanma savdo rivojlana bordi. 1921-yilda Latviya Polshadan neft va neft mahsulotlari, to'qimachilik va metallar hamda metall buyumlar olib kirdi, shu bilan birga Polshaga latta va chiqindi mato, qog'oz va qog'oz mahsulotlari, baliq va baliq konservalari eksport qilindi. 1922-yilda Latviya bir xil mahsulotlarni, shuningdek, qishloq xo'jaligi va sanoat mashinalarini import qildi va xuddi shu mahsulotlarni, shuningdek, linoleumni eksport qildi⁶. 1923-yilga kelib, Polshadan import va eksport Latviya tashqi savdosining odatiy xususiyati edi. 1929-yilda Latviya va Polsha o'rtasida Tijorat va Navigatsiya shartnomasi imzolandi. Birinchi shartnoma loyihasi 1925-yil boshida Polsha tomonidan Latviyaga taqdim etilgan. Savdo shartnomasi bo'yicha muhokamalar to'rt yil davom etgan. Shartnomani imzolash uchun asosiy to'siq iqtisodiy emas, balki siyosiy xarakterga ega bo'lib chiqdi. Polsha tomoni Boltiqbo'yi va Rossiya bandida bo'lgani kabi Litva va SSSRni ham kiritishga e'tiroz bildirdi. Bu orada polyaklar 1926-yildagi imkoniyatlardan foydalanishga muvaffaq bo'lishdi Britaniya ko'mir konchilari Boltiqbo'yi davlatlarida foydali bozorlarni topish uchun ish tashlashdi va Latviyaning Polshadan ko'mir importini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq bo'lishdi. Ko'mir importi 1925-yili 12% ni tashkil etgan bo'lsa 1926-yilga kelib 54% gacha ortdi. 1927-yil noyabrda Latviyaning SSSR bilan Boltiqbo'yi va Rossiya bandiga asoslangan savdo shartnomasi kuchga kirdi va shuning uchun Polsha Latviya bilan savdo shartnomasi tuzmoqchi bo'lsa, SSSR tarkibiga Polshaning e'tirozlari ortiqcha bo'lib qoldi. Shuning uchun, iqtisodiy nuqtai nazardan, savdo shartnomasini tuzish Polshaning manfaatlariga mos edi. 1927-yil 22-dekabrda Vaqtinchalik tijorat shartnomasi imzolandi. Yakuniy kelishuv bo'yicha munozaralar 1928-1929 yillargacha davom etdi. Polsha, Litva bilan savdo muzokaralari muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so'ng, litvaliklar Polsha bilan savdo shartnomasini imzolashdan qat'iy bosh tortdilar, nihoyat, Litvani qo'shishga qarshi e'tirozlar amaliy ma'noga ega emas deb qaror qildi. Shartnoma 1931-yil 17-aprelda kuchga kirdi va 1927-yilgi kelishuv bekor qilindi.

Polshada aholi soni ham oshib bordi. 1920-yilda har 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqqa o'rtacha o'lim soni 187 tani tashkil etgan bo'lsa, 1930-yilda u 142 taga kamaydi. O'n yil davomida chaqaloqlar o'limi 24% ga kamaydi va shuning uchun Polshada umumiy aholi soni ko'paydi.

O'rtacha umr ko'rish ham uzaydi.

⁵ Anna Jarosz-Nojszewska. DEBATE OVER THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE IN POLAND IN THE WORKS OF THE REPRESENTATIVES OF THE KRAKOW SCHOOL, THE LEVIATHAN ORGANIZATION AND THE FIRST ECONOMIC BRIGADE IN THE YEARS 1919-1939 — Poznan 2017. p. 32

⁶ Viesturs Pauls Karnups. LATVIAN-POLISH ECONOMIC RELATIONS 1918-1939- The 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity, 26-29 June 2019, Gdansk, Poland. p. 4

Mart, 2025-Yil

1922-yilda erkaklar va ayollarning oʻrtacha umr koʻrish davomiyligi mos ravishda 47,8 va 50,3 boʻlsa, 1931-1932 yillarda oʻrtacha umr koʻrish mos ravishda 48,2 va 51,4 ga oshdi⁷. Oʻsish kichik boʻlsa-da, u hali ham hayot sifatining rivojlanishini koʻrsatdi. 1921-1931-yillarda savodsizlik ham 33% ga kamaydi. Savodsizlikning bunday kamayishi 1921-yilda Seym tomonidan boshlangan agrar siyosat natijasida yuzaga keldi.

Kengaytirilgan tibbiy yordam, shuningdek, Polshada hayot sifati Birinchi Jahon urushi va Ikkinchi Jahon urushi orasida yaxshilanganligini koʻrsatadi.

REFERENCES

1. Anna Jarosz-Nojszewska. DEBATE OVER THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE IN POLAND IN THE WORKS OF THE REPRESENTATIVES OF THE KRAKOW SCHOOL, THE LEVIATHAN ORGANIZATION AND THE FIRST ECONOMIC BRIGADE IN THE YEARS 1919-1939 — Poznan 2017.
2. Viesturs Pauls Karnups. LATVIAN-POLISH ECONOMIC RELATIONS 1918–1939- The 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity, 26–29 June 2019, Gdansk, Poland.
3. Nicole Bieniarz. The Impact of Inclusive and Extractive Institutions on Poland's Economy and Quality of Life Before and After World War Two: A Virtuous and Vicious Journey through Historical and Personal Evidence. — Varshava-2018
4. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). *Modern Science and Research*, 3(2), 1071-1073.
5. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE "RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 568-572.
6. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 179-183.
7. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
8. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843-851.

⁷ Nicole Bieniarz. The Impact of Inclusive and Extractive Institutions on Poland's Economy and Quality of Life Before and After World War Two: A Virtuous and Vicious Journey through Historical and Personal Evidence. — Varshava-2018. p. 20

Mart, 2025-Yil

9. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. *Modern Science and Research*, 3(12), 339-343.
10. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 4(1), 147-154.
11. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATINING IQTISODIY HOLATI (1990-1991 YILLAR). *Modern Science and Research*, 4(1), 1018-1024.
12. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 42(42).
13. Xayrullayev, U. F. (2023). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING ICHKI SIYOSATIDAGI O'ZGARISHLAR. *SCHOLAR*, 1(28), 337-340.
14. Xayrullayev, U. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IJTIMOVIY HOLAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1186-1193.
15. Xayrullayev, U., & Farhodjonova, Z. (2025). MUSTAQILLIKNING DASTLABKI YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IQTISODIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 494-503.
16. Rahmonova, S., Xayrullayev, U., & Sayfutdinov, F. (2025). “ОММАВИЙ МАДАНИЯТ” НИНГ МОҶИЯТИ, ТАРИХИЙ ИЛДИЗИ, ХАРАКТЕРИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 479-488.
17. Khayrullaev, U., & Kazokova, S. (2025). IMPORTANT ASPECTS OF THE MUQANNA AND ABU MUSLIM REVOLTS. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 311-318.
18. Xayrullayev, U. (2024). QADIMGI DAVR VA ILK O'RTA ASRLARDA O'RTA OSIYO VA ERON HUDUDIDAGI DAVLATIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 987-994. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58053>
19. Xayrullayev, U. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA POLSHANING IQTISODIY AHVOLI. *Modern Science and Research*, 4(3), 1056-1067.
20. Xayrullayev, U., Sadullayev, U., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420-432.

Mart, 2025-Yil

21. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATIDA 1992-YIL REJA BYUDJET VA AHOLINI MEHNATGA JALB QILISH STATISTIKASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 433-439.
22. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
23. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
24. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
25. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
26. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
27. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
28. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
29. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037
30. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. *SCHOLAR*, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
31. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
32. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . ОБРАЗОВАНИЕ

Mart, 2025-Yil

- НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
33. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
34. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
35. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
36. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
37. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
38. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
39. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
40. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>
41. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>

Mart, 2025-Yil

42. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
43. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
44. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
45. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
46. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
47. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
48. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
49. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
50. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>
51. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>
52. Muyiddinov Bekali. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA DASTLABKI ARXIVLARNI SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14902908>

Mart, 2025-Yil

53. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahimovna. (2025, февраль 19). QADIMGI MISRDAN DARAK BERUVCHI TUTANXAMON -SIRLI FIR'AVN QABRINING TOPILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14894992>
54. Yuldosheva, F. . (2024). MIRZO ULUG'BEK KUTUBXONASI VA BUGUNGI TAQDIRI. Modern Science and Research, 3(12), 741–749. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/-research/article/view/58564>
55. Yuldosheva , F. . (2024). BOLA TUG'ILISHI BILAN BOG'LIQ MAROSIMLAR O'ZBEK XALQI HAYOTINING AJRALMAS QISMI SIFATIDA. Modern Science and Research, 3(11), 788–791. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48058>
56. Yuldosheva , F. Y. qizi. (2023). LEV NIKOLAYEVICH GUMILYOVNING “QADIMGI TURKLAR” ASARIDA KO'KTURKLAR YODGORLIKLARI XUSUSIDA. GOLDEN BRAIN, 1(16), 338–342. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/article/view/3908>
57. Yuldosheva , F. . (2025). MAHMUDXO'JA BEHBUDIY – MILLATNING O'Z TAQDIRINI ANGLASHIDA YORQIN YULDUZ VA MILLIY UYG'ONISH DAVRINING RAMZI. Modern Science and Research, 4(1), 420–427. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/60832>
58. Yuldosheva, F. ., & Abdihamidova , F. . (2025). BEHBUDIYNI KIM O'LDIRGAN?. Modern Science and Research, 4(1), 359–366. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63681>
59. Yuldosheva, F. . (2025). IBN BATTUTANING “SAYOHATNOMA” ASARI MUHIM MANBA SIFATIDA. Modern Science and Research, 4(2), 573–580. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/66954>
60. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. Modern Science and Research, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
61. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. Modern Science and Research, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>

Mart, 2025-Yil

62. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/72375>
63. Yuldosheva, F. (2025). ZARDUSHTIYLIK DINI MAROSIMLARI HAQIDA. *Modern Science and Research*, 4(2), 5–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/70963>
64. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
65. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
66. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
67. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA–QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
68. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
69. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
70. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
71. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
72. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
73. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
74. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.

Mart, 2025-Yil

75. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. SPAST Reports, 1(7).
76. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 4(3), 432-437.
77. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1214-1222.
78. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. Modern Science and Research, 3(2), 87-93.
79. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. Modern Science and Research, 3(2), 1004-1011.
80. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. Modern Science and Research, 3(2), 500-507.
81. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. Modern Science and Research, 3(1), 504-510.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH